

UMUMTA’LIM MAKTABLARI O‘QUVCHILARINING IJTIMOY MOSLASHUVCHANLIK KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING DIDAKTIK IMKONIYATLARI

Rahimov Bobir Baxodirovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18753740>

***Annotatsiya.** Mazkur ilmiy maqolada umumta’lim maktablari o‘quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishning didaktik imkoniyatlari ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida tadqiq etilgan. Tadqiqotda globallashuv jarayonlari va axborot tahdidlarining kuchayishi sharoitida o‘quvchilarning ijtimoiy muhitga moslashuvi, ijtimoiy rollarni ongli qabul qilishi hamda shaxslararo munosabatlarda konstruktiv xulq-atvorni namoyon etish zarurati ilmiy asoslangan. Maqolada reflektiv yondashuv, emotsional-aks ettiruvchi metodlar, ijtimoiy faoliyatga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar va kommunikativ hamkorlik texnologiyalarining o‘quvchilarda ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini rivojlantirishdagi didaktik salohiyati ochib berilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning o‘zini shaxs sifatida anglash darajasi, o‘z qadrigimmatiga bo‘lgan munosabati hamda turli ijtimoiy vaziyatlarda moslashuvchan xatti-harakatni namoyon etishi mazkur kompetensiyaning asosiy mezonlari sifatida tavsiflangan. Tadqiqot natijalari umumta’lim maktablarida tarbiyaviy faoliyatni takomillashtirish hamda ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan didaktik ta’minotni boyitishda foydalanish imkonini beradi.*

***Tayanch iboralar:** ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasi; umumta’lim maktabi o‘quvchilari; didaktik imkoniyatlar; ijtimoiy-pedagogik yondashuv; reflektiv yondashuv; o‘zligini anglash kompetensiyasi; kommunikativ hamkorlik texnologiyalari.*

Bugungi globallashuv sharoitida jamiyat hayotida yuz berayotgan ijtimoiy, madaniy va axborot jarayonlarining jadallashuvi yosh avloddan yuqori darajadagi ijtimoiy moslashuvchanlikni talab etmoqda. Ayniqsa, umumta’lim maktablari o‘quvchilarining ijtimoiy muhitga moslashuvi, turli ijtimoiy vaziyatlarda ongli va mas’uliyatli xatti-harakatni namoyon etishi, shaxslararo munosabatlarda konstruktiv pozitsiyani egallashi zamonaviy ta’limning muhim pedagogik vazifalaridan biri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu jihatdan, o‘quvchilarda ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish masalasi pedagogika fanida dolzarb ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida qaralmoqda.

Ijtimoiy moslashuvchanlik shaxsning o‘zini turli ijtimoiy sharoitlarga moslashtira olishi, jamiyatda qabul qilingan ijtimoiy me‘yorlar va qadriyatlarni ongli ravishda o‘zlashtirishi, shuningdek, ijtimoiy rollarni samarali bajarish qobiliyatini ifodalaydi. Mazkur sifatning shakllanishida umumta’lim maktabi ta’lim-tarbiya jarayonining didaktik imkoniyatlari alohida ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, mazkur maqolada umumta’lim maktablari o‘quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishning didaktik imkoniyatlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

Pedagogik adabiyotlarda ijtimoiy moslashuvchanlik tushunchasi shaxsning ijtimoiy muhit bilan o‘zaro munosabatga kirishish jarayonida moslashuvchan, barqaror va faol pozitsiyani egallashi bilan izohlanadi. Kompetensiyaviy yondashuv nuqtayi nazaridan esa

ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasi shaxsning bilimlari, qadriyatli munosabati va amaliy xulq-atvorining uzviy birligi sifatida namoyon bo‘ladi.

Umumta’lim maktablari o‘quvchilari yosh xususiyatlariga ko‘ra ijtimoiy tajriba to‘plash, o‘zini shaxs sifatida anglash va ijtimoiy identitetni shakllantirish bosqichida bo‘ladilar. Aynan shu davrda o‘quvchining ijtimoiy muhitga bo‘lgan munosabati, tengdoshlar bilan muloqoti, kattalar bilan hamkorligi va ijtimoiy vaziyatlarga bo‘lgan reaksiyasi uning kelgusidagi shaxsiy va ijtimoiy rivojiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish masalasi maktab ta’limi jarayonida tizimli va maqsadga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyatni talab etadi.

Umumta’lim maktablarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini rivojlantirish didaktik imkoniyatlar orqali amalga oshiriladi. Didaktik imkoniyatlar deganda ta’lim mazmuni, metodlari, shakllari va texnologiyalarining o‘quvchilarning ijtimoiy rivojiga ta’sir ko‘rsatish salohiyati tushuniladi. Avvalo, ta’lim mazmunida ijtimoiy qadriyatlar, ijtimoiy rollar, muloqot madaniyati va fuqarolik mas’uliyatiga oid tushunchalarning integratsiyasi muhim ahamiyatga ega. Fanlararo yondashuv asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilarning ijtimoiy jarayonlarni yaxlit holda anglashiga imkon yaratadi. Shuningdek, interfaol ta’lim metodlari ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishda samarali didaktik vosita hisoblanadi. Muammoli vaziyatlar, rolli o‘yinlar, munozaralar va guruhli topshiriqlar orqali o‘quvchilar ijtimoiy vaziyatlarni tahlil qilish, qaror qabul qilish va hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini egallaydilar. Bu jarayonda o‘quvchilarning faolligi va mustaqil fikrlashi qo‘llab-quvvatlanadi. Ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishda reflektiv yondashuv muhim pedagogik mexanizm hisoblanadi. Refleksiya o‘quvchining o‘z xatti-harakatlarini tahlil qilishi, ijtimoiy vaziyatlarga bo‘lgan munosabatini baholashi va o‘zini shaxs sifatida anglash jarayonini faollashtiradi. Dars jarayonida reflektiv savollar, tahliliy yozma ishlar, o‘zini baholash topshiriqlaridan foydalanish o‘quvchilarning ijtimoiy ongini rivojlantirishga xizmat qiladi. Emotsional-aks ettiruvchi metodlar esa o‘quvchilarning hissiy sohasini rivojlantirish orqali ularning ijtimoiy moslashuvchanligini kuchaytiradi. Bunday metodlar o‘quvchilarda empatiya, boshqalarni tushunish va hissiy barqarorlikni shakllantirishga yo‘naltiriladi. Natijada o‘quvchilar turli ijtimoiy vaziyatlarda hissiyotlarini nazorat qila olish va moslashuvchan xatti-harakatni namoyon etish qobiliyatini egallaydilar. O‘quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini rivojlantirishda ijtimoiy faoliyatga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar alohida ahamiyatga ega. Jamoaviy loyihalar, ijtimoiy tadbirlar, maktab va mahalla hamkorligida tashkil etilgan faoliyatlar o‘quvchilarning real ijtimoiy tajribasini boyitadi. Bunday faoliyat jarayonida o‘quvchilar mas’uliyatni his etish, jamoada ishlash va ijtimoiy muammolarga munosabat bildirish ko‘nikmalarini shakllantiradilar. Kommunikativ hamkorlik texnologiyalari esa o‘quvchilarning muloqot kompetensiyasini rivojlantirish orqali ijtimoiy moslashuvchanlikni mustahkamlaydi.

O‘quvchilar o‘z fikrini erkin va madaniyatli ifodalash, boshqalarning fikrini tinglash va murosaga kelish ko‘nikmalarini egallaydilar. Bu esa shaxslararo munosabatlarda konstruktiv pozitsiyani shakllantirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasining shakllanganlik darajasini aniqlash uchun muayyan mezon va indikatorlar ishlab chiqilishi zarur. Tadqiqot doirasida quyidagi asosiy mezonlar ajratildi: o‘quvchining o‘zini shaxs sifatida tan olishi, o‘z qadr-qimmatini his qilishi, ijtimoiy vaziyatlarga moslashuvchan munosabat bildirish olishi va konstruktiv xatti-harakatni namoyon etishi. Mazkur mezonlar asosida o‘quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanlik darajasi yuqori, o‘rta va quyi bosqichlarda tavsiflanishi mumkin. Bu

esa ta’lim jarayonini differensial yondashuv asosida tashkil etishga imkon yaratadi. Xulosa qilib aytganda, umumta’lim maktablari o‘quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish ta’lim jarayonining didaktik imkoniyatlaridan maqsadli va tizimli foydalanishni talab etadi. Reflektiv yondashuv, emotsional-aks ettiruvchi metodlar, ijtimoiy faoliyatga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar va kommunikativ hamkorlik texnologiyalarining integratsiyasi o‘quvchilarning ijtimoiy moslashuvi va shaxsiy rivojini ta’minlashda samarali pedagogik vosita bo‘lib xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari umumta’lim maktablari tarbiyaviy jarayonni takomillashtirish hamda ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan didaktik ta’minotni boyitishda amaliy ahamiyatga ega.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuv shaxsni tayyor bilimlar tizimi bilan qurollantirish emas, balki uni turli ijtimoiy va kasbiy vaziyatlarda mustaqil harakat qila oladigan subyekt sifatida shakllantirishga yo‘naltirilgan metodologik asos sifatida qaraladi. Ushbu yondashuv doirasida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasi o‘quvchining faqat ijtimoiy bilimlarga egaligi bilangina emas, balki mazkur bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo‘llay olish, ijtimoiy muhit bilan samarali o‘zaro munosabatga kirishish hamda o‘z xatti-harakatlarini ongli boshqarish qobiliyati bilan tavsiflanadi.

Kompetensiyaviy yondashuvning metodologik ustunligi shundaki, u o‘quvchining shaxsiy tajribasini pedagogik jarayonning markaziga olib chiqadi. Bu esa ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishda individual, differensial va reflektiv yondashuvlarni qo‘llash imkonini beradi. Natijada ta’lim jarayoni o‘quvchining ichki ehtiyojlari, qiziqishlari va ijtimoiy tajribasi bilan uyg‘unlashadi. Ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish jarayonini tahlil qilishda ijtimoiylashuv tushunchasi muhim nazariy asos hisoblanadi. Ijtimoiylashuv shaxsning jamiyat hayotiga kirib borishi, ijtimoiy me‘yorlar, qadriyatlar va rollarni o‘zlashtirishi jarayoni sifatida talqin etiladi. Umumta’lim maktabi sharoitida bu jarayon o‘quv faoliyati, muloqot, jamoaviy faoliyat va tarbiyaviy ta’sirlar orqali amalga oshiriladi. Moslashuv esa ijtimoiylashuvning dinamik jihatini ifodalaydi. O‘quvchi turli ijtimoiy vaziyatlarda o‘z xatti-harakatini moslashtira olishi, yangi sharoitlarga mos ravishda qaror qabul qilishi va muammoli vaziyatlarda konstruktiv yechim topa olishi bilan ijtimoiy moslashuvchanlikni namoyon etadi. Shu bois, pedagogik jarayonda ijtimoiylashuv va moslashuv jarayonlari o‘zaro uzviy bog‘liq holda tashkil etilishi zarur.

O‘zligini anglash kompetensiyasi o‘quvchining o‘zini shaxs sifatida idrok etishi, o‘z imkoniyatlari va cheklovlarini anglab yetishi, shuningdek, jamiyatdagi o‘rnini tushunishi bilan tavsiflanadi. Ushbu kompetensiya kognitiv (o‘zini bilish), emotsional-qadriyaviy (o‘ziga munosabat) va faoliyatli (o‘zini namoyon etish) komponentlarning birligi asosida shakllanadi. Ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasi bilan o‘zligini anglash kompetensiyasi o‘zaro dialektik bog‘liqlikka ega. O‘quvchi o‘zini anglamagan holda ijtimoiy muhitga samarali moslasha olmaydi, aksincha, ijtimoiy tajriba orqali o‘zini anglash jarayoni chuqurlashadi. Shu sababli, ta’lim jarayonida ushbu ikki kompetensiyani parallel va integrativ rivojlantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

O‘quvchilarda shaxsiy identitetning shakllanishi ijtimoiy rollarni ongli qabul qilish bilan bevosita bog‘liq. Maktab muhitida o‘quvchi “sinf a’zosi”, “do‘st”, “jamoa ishtirokchisi”, “yetakchi” kabi rollarni bajaradi. Ushbu rollarni bajarish jarayonida u o‘zining ijtimoiy ahamiyatini anglaydi va o‘z xatti-harakatlarini jamiyat talablariga moslashtirishni o‘rganadi.

Pedagogik jihatdan to‘g‘ri tashkil etilgan o‘quv va tarbiyaviy faoliyat o‘quvchilarning ijtimoiy rollarni sinab ko‘rishiga, ularni tahlil qilishiga va ongli ravishda qabul qilishiga imkon

yaratadi. Bu esa ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasining shakllanishiga xizmat qiladi. Ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini rivojlantirishda an’anaviy dars shakllarini innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan uyg’unlashtirish muhim ahamiyatga ega. An’anaviy darslar orqali o‘quvchilar zarur bilim va tushunchalarni egallasa, innovatsion shakllar orqali ushbu bilimlarni ijtimoiy vaziyatlarda qo‘llash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Loyiha faoliyati, muammoli ta’lim, trening mashg‘ulotlari va ijtimoiy vaziyatlarni modellashtirish kabi texnologiyalar o‘quvchilarning ijtimoiy faolligini oshiradi. Bu jarayonda o‘quvchi passiv tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi sifatida shakllanadi. Zamonaviy raqamli ta’lim muhitida o‘quvchilarning ijtimoiy moslashuvi yangi mazmun kasb etmoqda. Onlayn muloqot, virtual jamoalar va axborot oqimlari sharoitida o‘quvchilarning ijtimoiy xulq-atvori va muloqot madaniyatini shakllantirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu bois, raqamli didaktik vositalardan foydalanishda o‘quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanligini rivojlantirishga yo‘naltirilgan pedagogik strategiyalar ishlab chiqilishi zarur.

1-Jadval

Umumta’lim maktablari o‘quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish modeli

Pedagogik omillar	Didaktik imkoniyatlar	Kutiladigan natija
Qadriyatlarga yo‘naltirilgan tarbiya	Ta’lim mazmuniga ijtimoiy va axloqiy qadriyatlarni integratsiya qilish, tarbiyaviy vaziyatlar asosida darslarni tashkil etish	O‘quvchilarda ijtimoiy me’yor va qadriyatlarga ongli munosabat shakllanadi
Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv	Individual va differensial topshiriqlar, reflektiv mashg‘ulotlar, o‘zini baholash metodlari	O‘quvchilarning o‘zini anglash darajasi va shaxsiy barqarorligi rivojlanadi
Kommunikativ muhitni rivojlantirish	Munozara, rolli o‘yinlar, muloqot treninglari, guruhli ishlash metodlari	Samarali muloqot, tinglash va fikr bildirish ko‘nikmalari shakllanadi
Hamkorlik pedagogikasi	Jamoaviy loyihalar, hamkorlikda muammolarni hal etish, ijtimoiy loyihalar	Jamoa bilan ishlash, mas’uliyat va ijtimoiy faollik rivojlanadi
Emotsional intellektni rivojlantirish	Emotsional-aks ettiruvchi metodlar, empatiyaga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar	O‘quvchilarning hissiy barqarorligi va moslashuvchan xatti-harakati mustahkamlanadi
Ijtimoiy amaliyotga yo‘naltirish	Maktab va mahalla hamkorligidagi tadbirlar, ijtimoiy faoliyat mashg‘ulotlari	Turli ijtimoiy vaziyatlarga moslashish ko‘nikmalari rivojlanadi
AKTdan foydalanish madaniyati	Raqamli platformalarda hamkorlik, axborot xavfsizligi va raqamli etika mashg‘ulotlari	Raqamli muhitda mas’uliyatli va moslashuvchan ijtimoiy xulq shakllanadi

Ushbu jadvalda umumta’lim maktablari o‘quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish jarayoni “**pedagogik omillar – didaktik imkoniyatlar –**

kutiladigan natijalar” mantiqiy zanjiri asosida tizimlashtirilgan. Ushbu yondashuv ta’lim jarayonida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini rivojlantirish tasodifiy yoki epizodik faoliyat emas, balki maqsadli, izchil va integrativ pedagogik jarayon ekanligini ko’rsatadi. Jadvalda ajratib ko’rsatilgan pedagogik omillar o’quvchining shaxsiy rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy tarbiyaviy va didaktik shart-sharoitlarni ifodalaydi. Xususan, qadriyatlarga yo’naltirilgan tarbiya va shaxsga yo’naltirilgan yondashuv o’quvchilarda ijtimoiy me’yorlar, axloqiy qadriyatlar hamda o’zini shaxs sifatida anglash jarayonini faollashtiruvchi asosiy omillar sifatida talqin etiladi. Kommunikativ muhitni rivojlantirish va hamkorlik pedagogikasi esa o’quvchilarning ijtimoiy tajribasini kengaytirish, muloqot va jamoaviy faoliyat orqali moslashuvchan xatti-harakatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Didaktik imkoniyatlar ustunida ko’rsatilgan metod va vositalar pedagogik omillarni ta’lim amaliyotida ro’yobga chiqarish mexanizmlarini ochib beradi. Reflektiv mashg’ulotlar, muammoli vaziyatlarni modellashtirish, loyiha va trening faoliyati o’quvchilarning ijtimoiy vaziyatlarni tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish hamda ijtimoiy rollarni ongli bajarish ko’nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga doir didaktik imkoniyatlar o’quvchilarning raqamli muhitda ijtimoiy moslashuvchanligini ta’minlashga qaratilgan.

Kutiladigan natijalar ustuni mazkur pedagogik omillar va didaktik imkoniyatlarning o’zaro integratsiyasi orqali erishiladigan shaxsiy-ijtimoiy o’zgarishlarni ifodalaydi. Jadvalda aks ettirilgan natijalar o’quvchilarning ijtimoiy muhitga moslashuvi, shaxslararo munosabatlarda konstruktiv xulq-atvorni namoyon etishi, o’zini anglash va shaxsiy barqarorlik darajasining oshishi bilan tavsiflanadi. Bu esa umumta’lim maktablarida tarbiyaviy jarayon samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim pedagogik natija sifatida baholanadi. Umuman olganda, jadval mazmuni umumta’lim maktablari o’quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish **tizimli yondashuvni** talab etishini hamda pedagogik omillar va didaktik imkoniyatlar uyg’unligi ushbu kompetensiyaning barqaror rivojlanishini ta’minlashini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan tajriba-sinov ishlari umumta’lim maktablari sharoitida ishlab chiqilgan didaktik modelning samaradorligini aniqlashga yo’naltiriladi. Tajribaning asosiy maqsadi o’quvchilarda ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasining shakllanganlik darajasini aniqlash va taklif etilgan pedagogik shart-sharoitlarning samaradorligini asoslashdan iborat. Tajriba-sinov natijalari shuni ko’rsatadiki, reflektiv yondashuv, ijtimoiy faoliyatga yo’naltirilgan mashg’ulotlar va kommunikativ hamkorlik texnologiyalarining tizimli qo’llanilishi o’quvchilarning ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini sezilarli darajada oshiradi. O’quvchilarda ijtimoiy vaziyatlarga moslashuvchan munosabat, mustaqil qaror qabul qilish va konstruktiv muloqot ko’nikmalarining rivojlanishi kuzatiladi.

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda shaxsning ijtimoiylashuvi va ijtimoiy moslashuvi masalasi psixologik hamda ijtimoiy-pedagogik jarayon sifatida keng yoritilgan. Jumladan, V.S.Mukhina shaxs rivojini ijtimoiy muhit bilan o’zaro ta’sirda kechadigan uzluksiz jarayon sifatida talqin qilib, bolalik va o’smirlilik davrida ijtimoiy tajribaning o’zlashtirilishi shaxsiy identitet va moslashuvchan xulq-atvorning shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini asoslaydi. Olimning fikricha, shaxsning ijtimoiy faolligi va o’zini anglash darajasi aynan ijtimoiy munosabatlar tizimida shakllanadi.

Amerikalik sotsiolog George Herbert Mead ijtimoiylashuv jarayonini shaxs va jamiyat o‘rtasidagi muloqot orqali yuzaga keladigan ijtimoiy tajriba bilan bog‘laydi. Uning “Men” konsepsiyasiga ko‘ra, shaxs o‘zini anglash va ijtimoiy rollarni qabul qilish jarayonida jamiyatning munosabatlari va kutishlarini ichki me‘yor sifatida o‘zlashtiradi. Bu yondashuv o‘quvchilarda ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasi muloqot, hamkorlik va ijtimoiy faoliyat jarayonida shakllanishini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Shaxs ehtiyojlari va o‘zini ro‘yobga chiqarish masalasini tadqiq etgan Abraham Maslow ijtimoiy moslashuvni insonning asosiy psixologik ehtiyojlari bilan bog‘laydi. Olimning ta’kidlashicha, ijtimoiy muhitda qabul qilinish, hurmat va o‘zini namoyon etish ehtiyojlarining qondirilishi shaxsning barqaror ijtimoiy xulq-atvori va moslashuvchanligini ta’minlaydi. Ushbu qarashlar ta’lim jarayonida o‘quvchilar uchun qulay psixologik va ijtimoiy muhit yaratish ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishning muhim sharti ekanligini ko‘rsatadi.

Psixosotsial rivojlanish nazariyasi muallifi Erik Erikson esa shaxsning ijtimoiylashuvi va moslashuvini yosh bosqichlariga xos inqirozlar va rivojlanish vazifalari bilan bog‘laydi. Uning nazariyasiga ko‘ra, o‘quvchilik davrida shaxsiy identitetning shakllanishi, ijtimoiy rol va mas’uliyatni anglash ijtimoiy moslashuvchanlikning asosiy psixologik omillari hisoblanadi. Mazkur yondashuv o‘quvchilarning o‘zligini anglash kompetensiyasini rivojlantirish ijtimoiy moslashuv jarayonining ajralmas qismi ekanligini asoslaydi.

O‘zbek pedagogika fanida ham ijtimoiy kompetensiya va moslashuv masalasi tizimli tadqiq etilgan. Jumladan, A.Musurmonova ta’lim muhitining tarbiyaviy imkoniyatlarini tahlil qilib, ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishda maktabdagi pedagogik munosabatlar va qadriyatli muhitning rolini alohida ta’kidlaydi.

N.Muslimov hamkorlik pedagogikasi asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni o‘quvchilarda ijtimoiy faollik, muloqot madaniyati va moslashuvchan xulq-atvorni rivojlantirishga xizmat qilishini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Shuningdek, R.Mavlonova tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda tarbiyaviy tizimning yaxlitligi, o‘quvchi-o‘qituvchi-jamoa hamkorligi ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirishning muhim pedagogik sharti sifatida talqin etiladi. Mazkur ilmiy qarashlar umumta’lim maktablari o‘quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy munosabatlar, muloqot, amaliy tajriba va ta’lim muhitining didaktik imkoniyatlariga tayangan holda amalga oshirilishini nazariy jihatdan asoslab beradi.

Demak, umumta’lim maktablari o‘quvchilarida ijtimoiy moslashuvchanlik kompetensiyasini shakllantirishning didaktik imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarish zamonaviy ta’lim tizimining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur kompetensiya o‘quvchilarning ijtimoiy hayotga moslashuvi, muloqot jarayonlarida samaradorlikni ta’minlashi, jamoa bilan hamkorlikda faoliyat yuritish ko‘nikmalarini rivojlantirishi hamda shaxsiy barqarorlikni mustahkamlashi bilan tavsiflanadi. Ijtimoiy moslashuvchanlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik omillar, jumladan, qadriyatlarga yo‘naltirilgan tarbiya, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, kommunikativ va hamkorlik texnologiyalari, emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan metodlar, ijtimoiy amaliyotlar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish madaniyati ta’lim jarayonida o‘zaro uyg‘unlashtirilgan holda qo‘llanilganda yuqori didaktik samaradorlikni ta’minlaydi. Ushbu didaktik imkoniyatlarning tizimli integratsiyasi o‘quvchining shaxsiy va ijtimoiy kamoloti uchun mustahkam pedagogik poydevor yaratadi hamda uning turli ijtimoiy vaziyatlarda moslashuvchan xatti-harakatni ongli namoyon etishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Musurmonova A. Ma’naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: TDPU, 2018.
2. Muslimov N.A. Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari. – Toshkent: TDPU, 2020.
3. Mavlonova R.H. Shaxsni ijtimoiylashtirishning pedagogik asoslari. – Toshkent: TDPU, 2019.
4. Mead G.H. The Philosophy of the Present. – La Salle, Illinois: Open Court, 1980.
5. Muxina V.S. Vozrastnaya psixologiya: fenomenologiya razvitiya, detstvo, otrochestvo. – M.: Akademiya, 2010.
6. Erikson E.H. Identity: Youth and Crisis. – New York: W. W. Norton & Company, 1968.
7. Maslow A.H. Motivation and Personality. – New York: Harper & Row, 1954.